
ANÁLISE DAS ONDAS DE FRIO EM BELO HORIZONTE-MG ENTRE 2006 E 2024

DOI: 10.5281/zenodo.14749750

Danilo Dambroz Soprani¹

¹Bacharel em Ciência da Computação – Universidade Federal do Espírito Santo.

Especialista em Engenharia Ambiental – Faculdade Focus.

Especialista em Ecologia e Biodiversidade – Faculdade Focus.

Especialista em Gestão Ambiental e Manejo Florestal – Faculdade Iguazu.

daniloccomp@gmail.com

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade

Introdução: A cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, está localizada na região Sudeste do Brasil, em altitudes que variam desde 700 até 1.500 metros acima do nível do mar. Seu clima é classificado como tropical de altitude, caracterizado por verões quentes e úmidos e invernos secos com temperaturas amenas. Embora a cidade não apresente temperaturas extremas com frequência, episódios de frio intenso ocasionalmente podem afetar a região, especialmente durante os meses de outono e inverno, devido à chegada de massas de ar frias vindas do sul do continente. As ondas de frio são eventos meteorológicos marcados por quedas prolongadas da temperatura, podendo causar impactos na saúde, na agricultura e na infraestrutura. Apesar de serem mais comuns no Sul do Brasil, cidades como Belo Horizonte também estão sujeitas a essas anomalias térmicas. Este estudo busca identificar e analisar os eventos de ondas de frio registrados em Belo Horizonte ao longo dos últimos anos, considerando suas características, frequência e intensidade, com o objetivo de contribuir para o entendimento dos padrões climáticos da região. **Objetivo:** Mapear a quantidade e a intensidade das ondas de frio em Belo Horizonte, desde 2006 até 2024. **Metodologia:** Obtiveram-se os dados de temperatura do Banco de Dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, desde outubro de 2006 até dezembro de 2024. Posteriormente, desenvolveu-se um algoritmo em linguagem *Python* para fazer os cálculos. Considerou-se o limite mínimo de frio como sendo 10 °C. Considerou-se também que uma onda de frio deve perdurar por pelo menos três dias consecutivos. **Resultados:** Os resultados mostraram que Belo Horizonte foi atingida por quatro ondas de frio nos últimos anos. A primeira foi em julho de 2008, com duração de 5 dias e temperaturas médias de 8.2 °C. A segunda foi em agosto de 2010, com duração de três dias e temperaturas médias de 9.4 °C. A terceira onda foi registrada em maio de 2020, com três dias de duração e médias de 8.3 °C. Finalmente, a quarta e mais severa onda de frio foi registrada em maio de 2022, com quatro dias de duração e temperaturas médias de 6.4 °C. **Conclusão:** A análise das ondas de frio em Belo Horizonte revelou que, mesmo sendo eventos raros, essas ocorrências merecem atenção da ciência e dos poderes públicos. Esses episódios, ainda que isolados, evidenciam a influência de massas de ar polar que conseguem alcançar o Sudeste brasileiro, mesmo em uma cidade com clima predominantemente ameno. Compreender a dinâmica das ondas de frio é fundamental para avaliar os potenciais impactos climáticos locais, especialmente em setores sensíveis, como a saúde pública e a agricultura.

Palavras-chave: Climatologia; Estatística; Eventos Extremos.